

10.5281/zenodo.14630371

ОСТРОУХ Елена Павловна
руководитель веб-маркетинга,
«ООО Техарт Групп», Беларусь, г. Минск

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПРИ МИГРАЦИИ ВЕБ-САЙТОВ НА НОВЫЕ ДОМЕНЫ: ВЛИЯНИЕ НА SEO И СОХРАНЕНИЕ ТРАФИКА

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных проблем и решений, возникающих при миграции веб-сайтов на новые домены, с акцентом на сохранение SEO-позиций и органического трафика. Анализируются основные этапы миграции, а также методы мониторинга SEO-результатов после миграции. Предложена пошаговая методика минимизации SEO-рисков, которая включает предварительный аудит, разработку плана миграции, настройку редиректов и оценку результатов посредством аналитических инструментов. Практическая значимость работы связана с формированием набора рекомендаций для специалистов по цифровому маркетингу и владельцев веб-ресурсов, планирующих переход на новый домен или ребрендинг сайта.

Ключевые слова: миграция веб-сайта, SEO, редиректы 301, индексирование, трафик, структура URL, внутренняя перелинковка, потеря трафика, поисковая выдача, инструменты мониторинга, Google Search Console, Google Analytics, ошибки миграции, оптимизация сайта, аналитика, обратные ссылки, SEO-результаты.

Актуальность исследования

В современном цифровом мире доменное имя является важным элементом онлайн-присутствия компании или ресурса. Миграция веб-сайтов на новые домены – это часто необходимая мера в процессе оптимизации бизнеса, ребрендинга, расширения географического охвата или улучшения безопасности. Однако этот процесс может значительно повлиять на поисковую видимость сайта, что, в свою очередь, может привести к снижению органического трафика и ухудшению позиций в поисковых системах. Влияние миграции на SEO остаётся недостаточно исследованным, а ошибки в процессе переноса данных могут быть дорогостоящими для бизнеса.

Актуальность исследования заключается в том, что успешное выполнение миграции без потери трафика и позиций в поисковых системах является одной из важнейших задач для специалистов по SEO и владельцев сайтов. Понимание рисков и проблем миграции на новые домены и методов их решения может существенно повысить эффективность веб-ресурсов.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ проблем, возникающих при миграции веб-сайтов на новые домены, а также разработка рекомендаций и стратегий для минимизации потерь в SEO-результатах и сохранения органического трафика.

Гипотеза исследования

Предполагается, что грамотная миграция веб-сайта на новый домен, с учётом всех SEO-аспектов, может значительно минимизировать потери трафика и сохранить позиции в поисковых системах. Ошибки при выполнении редиректов, некорректная настройка URL-структуры и отсутствие стратегии по обновлению обратных ссылок могут существенно повлиять на SEO-позиции сайта и привести к долгосрочным потерям трафика.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные работы в области SEO, включая статьи о миграции сайтов, потерях трафика и оптимизации поисковых позиций.

Методы исследования: теоретический анализ, сравнительный анализ.

Результаты исследования

Миграция веб-сайтов представляет собой комплекс мероприятий, связанных с перемещением всех данных, настроек, контента и доменного имени с одного хостинга или домена на другой. Это процесс, который требует тщательного планирования, чтобы избежать потерь трафика и негативных последствий для SEO-позиций. В зависимости от конкретных целей и особенностей проекта, миграция может быть частичной или полной, и каждую из стадий необходимо прорабатывать с особым вниманием.

Основные этапы миграции веб-сайта:

1. Планирование

На этом этапе определяются цели и задачи миграции, разрабатывается подробный план действий. Планирование включает в себя:

- Оценку существующего состояния веб-сайта.
- Определение сроков миграции.
- Определение всех элементов, которые подлежат переносу: контент, базы данных, серверные настройки, URL-структуры, обратные ссылки.
- Определение механизма редиректов и способов минимизации потерь трафика.
- Выбор нового домена, если это требуется, а также решение вопросов с регистрацией и хостингом.

Важным аспектом является проведение предварительных тестов, чтобы выявить возможные риски и подготовить решение для их устранения.

2. Перенос контента

На данном этапе происходит перемещение всех данных сайта на новый сервер или домен. Это включает в себя:

- Копирование файлов сайта (HTML, CSS, JavaScript, изображения, медиа).
- Перенос базы данных, если она используется.

- Перенос всех настроек серверов и платформ, используемых на сайте (например, настройки CMS, темы, плагины).
- Проверка целостности данных и их совместимости с новой инфраструктурой.

Перенос контента требует внимательности, так как ошибки могут привести к потере функциональности сайта или некорректной работе его компонентов.

3. Настройка серверов и доменов

После того как контент перенесен, важно корректно настроить серверное оборудование и доменные имена. Это включает:

- Настройку DNS-записей для перенаправления трафика на новый домен или сервер.
- Оптимизацию производительности серверов (например, настройка кэширования и балансировки нагрузки).
- Проверку безопасности серверов, чтобы минимизировать риски утечек данных или атак [2, с. 120].
- Настройку и тестирование SSL-сертификатов для обеспечения безопасного соединения.

Также важно обновить все внутренние ссылки и ссылки на внешние ресурсы, чтобы они корректно вели на новые страницы и ресурсы сайта.

4. Постмиграционные проверки

После завершения основных этапов миграции необходимо выполнить серию тестов для проверки функциональности и корректности работы сайта. Это включает:

- Проверку работы всех страниц, форм, скриптов и интеграций.
- Проверку корректности редиректов и отсутствие ошибок 404.
- Тестирование производительности сайта на новом сервере.
- Проверку индексации страниц в поисковых системах.

В таблице 1 представлены ожидаемые результаты миграции веб-сайта.

Таблица 1

Ожидаемые результаты миграции веб-сайта

Результат	Описание	Преимущества
Улучшение пользовательского опыта	Повышение удобства и функциональности сайта после миграции	Быстрее загружается сайт, улучшена мобильная адаптация
		Обновленный дизайн и улучшенная навигация
		Оптимизация контента и улучшение интерфейса для посетителей

Результат	Описание	Преимущества
Повышение безопасности	Обновление инфраструктуры и переход на более защищенные серверы и домены	Защищенность от атак, повышение уровня безопасности сайта
		Использование SSL-сертификатов и современных технологий безопасности
Улучшение брендинга	Ребрендинг или улучшение имиджа компании с помощью нового домена или улучшенной структуры сайта	Новый домен может быть более коротким, запоминающимся или отражающим суть бизнеса
		Оптимизация контента под актуальные потребности пользователей
Устранение технических проблем	Перенос на новый сервер или хостинг может устранить проблемы с производительностью и стабильностью	Устранение ошибок в коде, улучшение серверной архитектуры и работы сайта
		Повышение стабильности сайта, сокращение времени отклика
Оптимизация SEO	Использование новых технологий и инструментов для улучшения позиций в поисковых системах	Обновление URL-структуры, улучшение внутренних ссылок
		Улучшение индексации сайта и ускорение процесса обработки страниц поисковыми системами
Увеличение трафика	После грамотной миграции и применения SEO-мер улучшится видимость сайта в поисковой выдаче	Привлечение новых пользователей за счет улучшенной видимости в поисковиках
		Повышение конверсий и роста органического трафика

Перемещение сайта на новый домен влечет за собой несколько важных изменений, которые могут напрямую повлиять на его позиции в поисковых системах. Поисковые системы, такие как Google, оценивают домен не только по содержанию сайта, но и по его репутации и ссылочной массе, которые накапливаются с течением времени [1, с. 190]. Когда домен меняется, поисковые системы могут воспринимать новый домен как совершенно новый сайт, что может привести к снижению позиций в поисковой выдаче:

1. Редиректы 301 – являются одним из основных инструментов для переноса ссылочного веса и старого трафика на новый домен. Если редиректы настроены неправильно или отсутствуют, поисковые системы не смогут понять, что старый сайт и новый – это один и тот же ресурс. Это может привести к потере старого трафика и позиций [5].

2. Потери индексации – при миграции важно обеспечить, чтобы все страницы старого сайта были корректно перенаправлены на

аналогичные страницы нового сайта. Если этого не сделать, поисковые системы могут не индексировать все страницы нового домена, что приведет к их выпадению из поисковой выдачи.

3. Время восстановления позиций – в краткосрочной перспективе после миграции можно ожидать временные потери в позициях, так как поисковики должны заново проиндексировать сайт и оценить его на новом домене. Однако при правильно настроенных редиректах и тщательном мониторинге позиций, восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Миграция веб-сайта на новый домен – это сложный и многозадачный процесс, который может быть сопряжен с рядом ошибок и рисков, способных привести к потерям трафика и ухудшению позиций сайта в поисковых системах. Ошибки на любом из этапов могут негативно повлиять на SEO-показатели и привести к значительным проблемам с видимостью сайта (табл. 2).

Таблица 2

Проблемы при миграции и их влияние на SEO

Проблема	Описание	Влияние на SEO
Неправильные редиректы 301	Ошибка в настройке редиректов может привести к потере ссылочного веса	Потеря трафика и ухудшение позиций из-за невозможности переноса ссылочного веса
Отсутствие редиректов для старых страниц	Не настроены редиректы для старых страниц на новые URL	Потеря трафика и утрата индексации старых страниц
Потеря обратных ссылок	Обратные ссылки не перенаправляются на новый домен	Ухудшение позиций из-за потери ссылочного веса и трафика
Ошибки в файле robots.txt	Некорректные настройки запрещают индексацию страниц	Проблемы с индексацией, исчезновение сайта из поисковой выдачи
Проблемы с настройками DNS	Некорректные DNS-записи или отсутствие настроек	Сайт не индексируется, падение видимости
Ошибки SSL-сертификатов	Некорректные настройки SSL-сертификатов для HTTPS	Потеря позиций из-за незащищенных соединений и потери доверия поисковых систем

Частота возникновения проблем в процессе миграции представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Риски и ошибки при миграции

Для оценки эффективности миграции и минимизации возможных потерь важно проводить постоянный мониторинг SEO-результатов

[6]. Методы минимизации потерь при миграции представлены в таблице 3.

Таблица 3

Методы минимизации потерь при миграции

Метод	Описание	Цель
Аудит текущего сайта	Проведение полного анализа существующего сайта, включая его структуру, контент, ссылки и производительность	Выявить важные страницы для сохранения и планировать миграцию
Создание детального плана миграции	Разработка поэтапного плана миграции с учетом всех аспектов, включая редиректы, обновление ссылок, и планирование сроков	Обеспечить последовательность и избежать ошибок
Использование 301 редиректов	Настройка постоянных редиректов для всех старых URL на новые страницы	Сохранить ссылочный вес и трафик

Метод	Описание	Цель
Обновление внутренних ссылок	Замена всех внутренних ссылок на актуальные после миграции	Убедиться в правильной навигации по сайту и облегчить индексацию
Обновление карты сайта	Актуализация Sitemap с учетом новых URL-адресов и загрузка в Google Search Console	Обеспечить быстрое индексирование всех страниц
Мониторинг индексации	Отслеживание индексации через инструменты веб-мастера (например, Google Search Console) и других SEO-инструментов	Убедиться в успешной индексации новых страниц
Анализ SEO-результатов	Постоянный мониторинг изменений в позициях, трафике, ссылочном профиле и скорости загрузки страниц	Оценить эффективность миграции и выявить проблемы

На рисунке 2 представлен мониторинг SEO-результатов после миграции.

Рис. 2. Мониторинг SEO-результатов

После миграции веб-сайта на новый домен мониторинг SEO-результатов становится критически важным для оценки эффективности изменений и для своевременного выявления потенциальных проблем [3]. Использование различных аналитических инструментов помогает контролировать как технические, так и контентные аспекты миграции, а также дает четкое представление о влиянии на трафик и позиции в поисковых системах.

Успешные миграции зависят от внимательной подготовки, правильной настройки

редиректов, мониторинга изменений и использования аналитики [4, с. 143]. Важно помнить, что миграция на новый домен – это не одноразовая задача, а долгосрочный процесс, требующий постоянного внимания и корректировок. Ошибки в процессе миграции могут привести к потере трафика, ухудшению позиций и повреждению репутации бизнеса, что подтверждается рядом негативных примеров.

Восстановление трафика после миграции представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Восстановление трафика после миграции

Миграция сайта на новый домен была проведена в мае 2023 года. Для минимизации потерь органического трафика были выполнены следующие мероприятия:

- Настройка 301 редиректов: все старые URL перенаправлены на новые для сохранения ссылочного веса и обеспечения корректной индексации.
- Сохранение структуры сайта: новая структура полностью повторяет старую, включая URL-адреса, внутренние ссылки и навигацию.
- Обновление обратных ссылок: проведена работа с ключевыми партнёрами для изменения ссылок на новый домен.
- Пресс-активности: организованы анонсы ребрендинга и миграции через пресс-релизы и социальные сети, что помогло информировать аудиторию и привлечь дополнительный трафик.

До миграции органический трафик составлял 19,386 посещений в марте 2023 года и 17,166 посещений в апреле 2023 года. После миграции в мае 2023 года трафик снизился до 10,658 посещений, что отражает неизбежную просадку. Однако уже в июле 2023 года он восстановился до 15,192 посещений, а к октябрю 2023 года достиг 19,872 посещений, превысив показатели до миграции.

На основании вышенаписанного можно сделать следующие выводы:

1. Просадка трафика после миграции неизбежна, но её можно минимизировать при грамотной подготовке и реализации.

2. Восстановление трафика заняло 3-4 месяца, после чего трафик стабильно превысил показатели до миграции.

3. Эффективность мер: редиректы, сохранение структуры сайта, обновление обратных ссылок и пресс-активности доказали свою результативность в сокращении периода восстановления.

Миграция веб-сайта представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий учета множества факторов, чтобы минимизировать риски потери трафика и позиций в поисковой выдаче [7]. Ниже представлены конкретные рекомендации для различных сценариев миграции, которые помогут избежать типичных ошибок и обеспечить успешное завершение процесса.

1. Миграция с изменением структуры URL

Рекомендация: использовать детальный план перенаправлений (redirect map), в котором каждому старому URL соответствует новый.

Для крупных сайтов целесообразно применять автоматизированные инструменты для создания редиректов 301. Например, для CMS-платформ можно использовать плагины (Redirection для WordPress) или настроить серверные файлы, такие как .htaccess для Apache или конфигурации Nginx.

Необходимо убедиться, что новые URL соответствуют принципам SEO: являются короткими, релевантными ключевым словам и не содержат избыточных параметров.

2. Миграция с изменением контента

Рекомендация: сохранять ключевые элементы существующего контента, которые обеспечивали высокий уровень ранжирования.

Это включает заголовки H1, метаданные и ключевые фразы. В случае изменения контента использовать A/B-тестирование для оценки

влияния на пользовательские метрики. Также нужно проверить внутреннюю структуру ссылок: ключевые страницы должны оставаться доступными с минимальным количеством кликов.

3. Миграция с международным таргетингом (hreflang)

Рекомендация: для сайтов с несколькими языковыми версиями применять атрибут hreflang для всех новых URL.

- Убедиться, что обновленный файл Sitemap включает языковые версии страниц.
- Проверить индексацию языковых версий через Google Search Console для каждой целевой страны.

4. Миграция на новую платформу или CMS

Рекомендация: провести предварительный технический аудит новой платформы:

- Проверить поддержку HTTP/2 или HTTP/3 для улучшения производительности.
- Использовать инструменты, такие как Google Lighthouse, для анализа скорости загрузки страниц.
- Настроить канонические URL для устранения дублирования контента.

5. Миграция с потерей части обратных ссылок

Рекомендация: применять инструменты анализа обратных ссылок, такие как Ahrefs или SEMrush, для выявления и обновления критически важных ссылок.

- Контакттировать с владельцами сайтов, чтобы обновить ссылки на новый домен.
- Активно привлекать новые ссылки через гостевые публикации, PR-кампании или создание уникального контента.

6. Миграция с изменением визуального дизайна и структуры навигации

Рекомендация: перед миграцией протестировать новый дизайн с использованием фокус-групп, чтобы выявить потенциальные UX-проблемы.

- Включить метрики пользовательского поведения (время на странице, показатель отказов) в постмиграционный мониторинг.
- Убедиться, что дизайн адаптирован для мобильных устройств и соответствует требованиям Mobile-First Indexing.

7. Миграция с большим количеством страниц (более 10 000)

Рекомендация: выполнять частичную миграцию, перенося страницы группами.

- Начинать с наиболее важных для бизнеса страниц (например, с высоким трафиком или конверсиями).

- Настроить параллельную работу старого и нового доменов для минимизации потерь.

8. Миграция с изменением доменной зоны (например, с .com на .org)

Рекомендация: старый домен должен оставаться активным с редиректами минимум 6 месяцев.

- Настроить новый домен в Google Search Console через инструмент «Изменение адреса» (Change of Address Tool).
- Провести анализ конкурентов в новой доменной зоне и адаптировать стратегию SEO-продвижения.

9. Миграция с существующими санкциями поисковых систем

Рекомендация: перед миграцией устранить все причины, приведшие к санкциям (например, дублирующийся контент или неестественные ссылки).

- Отправить запрос на пересмотр (Reconsideration Request) в поисковую систему, чтобы новый домен не унаследовал санкции.

10. Постмиграционные проверки и резервные копии

Рекомендация: сделать полную резервную копию сайта перед миграцией.

- Проводить автоматизированные проверки индексации, редиректов, файлов Sitemap и производительности через инструменты мониторинга, такие как Screaming Frog.

Выводы

Таким образом, миграция веб-сайтов на новый домен требует тщательного планирования и внимательного подхода, особенно в отношении SEO. Правильная настройка редиректов, обновление карт сайта, а также мониторинг изменений с помощью аналитических инструментов являются ключевыми факторами для успешного сохранения трафика и позиций в поисковых системах. Ошибки в процессе миграции, такие как неправильные редиректы или потеря обратных ссылок, могут привести к значительным потерям трафика и ухудшению позиций. В статье предложены практические рекомендации для минимизации таких рисков, что способствует успешному проведению миграции и улучшению SEO-результатов.

Данное исследование вносит вклад в развитие теории и практики миграции веб-сайтов на новые домены с точки зрения SEO, освещая

малоизученные аспекты влияния доменной миграции на сохранение органического трафика и позиционирование в поисковых системах.

Литература

1. Гришкина Ю.Э. Ключевые инструменты цифрового маркетинга на онлайн-платформе // Хроноэкономика. – 2019. – №. 2(15). – С. 188-194.
2. Круликовский А.П., Матюх А.Ю. Безопасность Веб-сайта и ее роль в SEO-оптимизации // Проблемы информационной безопасности. – 2019. – С. 120-121.
3. Остроух Е.П. Оценка влияния изменений архитектуры сайта на его производительность и SEO-показатели // Актуальные исследования. – 2020. – № 5(8). URL: <https://apni.ru/article/376-ocenka-vliyaniya-izmenenij-arhitektury-sajta-na-ego-proizvoditelnost-i-seo-pokazateli>.
4. Таранов А.В. Стратегия повышения продаж за счет использования инструментария SEO // Молодой ученый. – 2022. – № 47(442). – С. 142-144.
5. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice // Pearson Education. – 2019. – 6 th ed. – 512 p.
6. Fishkin R. The Beginner's Guide to SEO // Seattle: Moz. – 2019. – 3 rd ed. – 150 p.
7. Patel N. SEO 2021: Learn Search Engine Optimization with Smart Internet Marketing Strategies // USA: Entrepreneur Press. – 2021. – 8 th ed. – 180 p.

ASTRAVUKH Alena

Head of Web Marketing,
Techart Group LLC, Belarus, Minsk

PROBLEMS AND SOLUTIONS WHEN MIGRATING WEBSITES TO NEW DOMAINS: IMPACT ON SEO AND TRAFFIC RETENTION

Abstract. *The article is devoted to the study of the main problems and solutions that arise when migrating websites to new domains, with an emphasis on maintaining SEO positions and organic traffic. The main stages of migration are analyzed, as well as methods for monitoring SEO results after migration. A step-by-step methodology for minimizing SEO risks is proposed, which includes a preliminary audit, development of a migration plan, setting up redirects and evaluating the results using analytical tools. The practical significance of the work is related to the formation of a set of recommendations for digital marketing specialists and owners of web resources planning to switch to a new domain or rebrand the site.*

Keywords: *website migration, SEO, 301 redirects, indexing, traffic, URL structure, internal linking, traffic loss, search results, monitoring tools, Google Search Console, Google Analytics, migration errors, site optimization, analytics, backlinks, SEO results.*